

Yanvar, 2026-yil

ТУРАҚ ЖАЙЛАРДА ӨРТ ҚАҰИПСИЗЛИГИН ТАМИЙИНЛЕЙИК!

Р.Успанов

Хожели районы АЖБ АЖПБ Киши сержант.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18419834>

Хожели rayoni Ayriqsha jag'daylar bo'limi XABARLAYDI

Ҳаммемизге мәлим өртлер инсанлар саламатлығына хәм мал-мүлкине материялык зыян алып келиўши апат екенин.

Соның ушын бундай унамсыз ўакыялардың алдын алыўымыз, өз турак жайларымызда, жумыс орынларымызда өрт қәўипсизлигин барқулла тәмийинлеўимиз керек.

Хәзирги кунде Хожели районы аймағында 2025-жылдың 12 айы даўамында 53 өрт келип шығыў халлары есапқа алынды.

Жүз берген өртлердиң келиб шығыў себеблерин анализ қылғанда, олардың көпшилиги турак жайларда орнатылған ысытыу печьлердиң насазлығынан, электр сим хәм ускенелериниң насазлығынан, өртке итибарсизликтан хәм басқада өрт қәўипсизлиги қағыйдаларының бузылыўларынан өртлер келип шықпақта.

Турак жайларда орнатылған хәр қыйлы ысытыу печьлердиң насазлығына, электр сим хәм ускенелериниң насазлығынан «хеш гәп болмас» деген немкурайлылық, оларды ўақтында тексерийден өткерип турмағанлығымыз өрттин пайда болыўына себепши болатуғынын көп жағдайда жүда кеш түсинип жетемиз.

Хожели районы Айрықша жағдайлар бөлими жеке курамы тәренинен хәр бир пухаралардын турак жайларында өрттин алдын алыў хәм қәўипсизликти асырыў мақсетинде угит-насият тусиндирий жумыслары кең колемде алып барылмақта.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Yanvar, 2026-yil

Буннан басқада турақ жай, мекеме хэм кәрханаларға өрт қәўипсизлигинин алдын алыу бойынша еслетпелер тарқатыў жумыслары жолға қойылған.

Хурметли районымыз турғынлары өрт қәўипсизлигин тәминлеў хэм өртлердиң алдын алыў хәр биримиздин миннетли уазыйпамыз деп ойламын.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH